

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Ильясов Улугбек Бахтиярович

доктор философии по юридическим наукам (PhD)

tezkor@yandex.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18322765>

Аннотация

В статье исследуются проблемы правового регулирования исходящих инвестиций резидентов Республики Узбекистан в условиях трансформации международных экономических отношений. Обосновывается необходимость признания исходящих инвестиций самостоятельным объектом инвестиционного права. Анализируются особенности международно-правового и национального регулирования зарубежной инвестиционной деятельности, выявляются пробелы действующего законодательства и институциональные ограничения защиты национальных инвесторов за рубежом. По результатам исследования формулируются выводы о целесообразности формирования комплексного правового режима исходящих инвестиций в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: исходящие инвестиции, инвестиционное право, международное инвестиционное право, правовой режим инвестиций, валютное регулирование, инвестиционный арбитраж, правовая определённость, Республика Узбекистан.

Аннотация

Мақолада халқаро иқтисодий муносабатлар трансформацияси шароитида Ўзбекистон Республикаси резидентларининг чиқиб кетувчи инвестицияларини ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари тадқиқ этилади. Чиқиб кетувчи инвестицияларни инвестиция ҳуқуқининг мустақил объекти сифатида тан олиш зарурати асослаб берилади. Хорижий инвестиция фаолиятини халқаро-ҳуқуқий ва миллий тартибга солиш хусусиятлари таҳлил қилинади, амалдаги қонунчиликдаги бўшлиқлар ҳамда миллий инвесторларни чет элда ҳимоя қилишнинг институционал чекловлари аниқланади. Тадқиқот натижаларига кўра, Ўзбекистон Республикасида чиқиб кетувчи инвестицияларни ҳуқуқий тартибга солишнинг комплекс режими шакллантириш мақсадга мувофиқлиги ҳақида хулосалар чиқарилади.

Калит сўзлар: чиқиш инвестициялари, инвестиция ҳуқуқи, халқаро инвестиция ҳуқуқи, инвестицияларнинг ҳуқуқий режими, валюта тартибга солиш, инвестиция арбитражи, ҳуқуқий аниқлик, Ўзбекистон Республикаси.

Abstract.

The article examines the problems of legal regulation of outward investments made by residents of the Republic of Uzbekistan in the context of the transformation of international economic relations. The necessity of recognizing outward investments as an independent object of investment law is substantiated. The features of international and national legal regulation of overseas investment activities are analyzed, gaps in the current legislation and institutional limitations in protecting national investors abroad are identified. Based on the results of the study, conclusions are drawn on the expediency of forming a comprehensive legal regime for outward investments in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: outbound investments, investment law, international investment law, legal regime of investments, currency regulation, investment arbitration, legal certainty, Republic of Uzbekistan.

Современная трансформация международных экономических отношений обусловила качественное изменение роли инвестиций в системе внешнеэкономической деятельности государств. В условиях глобализации движение капитала перестаёт быть односторонним процессом, направленным исключительно на привлечение иностранных ресурсов, и всё чаще приобретает форму взаимного инвестиционного обмена, при котором государства одновременно выступают как реципиентами, так и экспортёрами капитала. Указанная тенденция отражает переход от классической модели международного разделения капитала к более сложной системе трансграничных инвестиционных потоков, в рамках которой инвестиционная активность становится двусторонней и многоуровневой.

Данная тенденция характерна и для Республики Узбекистан, где в результате поэтапной либерализации экономики, реформирования валютного регулирования и активизации предпринимательской инициативы сформировались предпосылки для устойчивого роста зарубежной инвестиционной активности резидентов.

Дополнительным подтверждением формирования в Республике Узбекистан устойчивой модели экспорта капитала служат изменения

в государственной инвестиционной политике, получившие практическое выражение в 2025 году. В частности, в ноябре 2025 года Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев совершил рабочий визит в Соединённые Штаты Америки, в ходе которого были достигнуты договорённости, имеющие принципиальное значение для развития исходящих инвестиций. В рамках визита был учреждён Американо-узбекский деловой и инвестиционный совет, призванный координировать реализацию крупных инвестиционных проектов и стратегических инициатив. Существенным является и то обстоятельство, что с 1 января 2026 года инвестиционные переводы резидентов Республики Узбекистан в США подлежат осуществлению без количественных и валютных ограничений, что свидетельствует о переходе к качественно новому уровню свободы движения капитала. [1] Заявленные параметры зарубежной инвестиционной активности, включая намерение инвестировать значительные объёмы капитала в экономику США в средне- и долгосрочной перспективе, отражают трансформацию исходящих инвестиций в самостоятельное стратегическое направление государственной экономической политики. Указанные процессы объективно усиливают потребность в формировании целостного и предсказуемого правового режима исходящих инвестиций, обеспечивающего баланс публичных и частных интересов.

В этих условиях правовое регулирование исходящих инвестиций приобретает самостоятельное значение и требует углублённого научного осмысления в рамках инвестиционного и международного экономического права. При этом развитие практики экспорта капитала существенно опережает формирование соответствующего правового регулирования, что порождает разрыв между экономической реальностью и нормативной моделью инвестиционного права. Указанный разрыв обуславливает возникновение системных правовых рисков и свидетельствует о наличии самостоятельной научной проблемы, требующей специального доктринального анализа.

В юридической доктрине инвестиции традиционно рассматриваются как вложения капитала, осуществляемые с целью получения прибыли либо иного экономического эффекта и сопряжённые с предпринимательским риском. При этом в международно-правовом контексте инвестиции характеризуются наличием иностранного элемента и выходом за рамки

исключительно внутреннего правового регулирования. Как подчёркивал G. Schwarzenberger, инвестиции в международном праве представляют собой особую форму экономической активности, находящуюся на стыке частноправовых и публично-правовых интересов, что предопределяет сложный и многоуровневый характер их регулирования. [2] Указанный вывод в полной мере применим и к исходящим инвестициям, которые, реализуясь частными субъектами, одновременно затрагивают публичные интересы государства, включая вопросы экономической безопасности, валютной стабильности и внешнеэкономической политики.

Несмотря на широкое использование категории «исходящие инвестиции» в экономической литературе, в правовой науке и нормативных источниках данный термин до настоящего времени не получил чёткого и унифицированного закрепления. В отличие от притока иностранных инвестиций, традиционно находящегося в центре внимания законодателя и правоприменителя, зарубежная инвестиционная деятельность резидентов долгое время рассматривалась как производная форма внешнеэкономических операций. Международные универсальные акты инвестиционного права, включая Вашингтонскую конвенцию о разрешении инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 1965 года, не проводят разграничения инвестиций по направлению движения капитала, сосредотачиваясь преимущественно на вопросах защиты иностранных инвесторов в принимающем государстве. [3] Аналогичный подход характерен и для Сеульской конвенции 1985 года, направленной на страхование некоммерческих рисков иностранных инвесторов. [4]

В доктрине международного инвестиционного права неоднократно подчёркивалось, что исторически данная отрасль формировалась как система защиты иностранного капитала в принимающих государствах, что обусловило асимметричный характер соответствующих правовых механизмов. [5]

В результате исходящие инвестиции длительное время рассматривались как элемент внешнеэкономической деятельности, подлежащий регулированию преимущественно нормами валютного и административного права, без учёта их инвестиционной специфики и долгосрочного характера.

Национальное законодательство Республики Узбекистан в целом воспроизводит указанный подход. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25 декабря 2019 года закрепляет право резидентов осуществлять инвестиции за пределами страны, однако не формирует целостного правового режима исходящих инвестиций, ограничиваясь рамочными положениями. [6] Отсутствие легального определения исходящих инвестиций и детальной регламентации порядка их осуществления приводит к фрагментарности правового регулирования, снижению уровня правовой определённости и увеличению транзакционных издержек для субъектов инвестиционной деятельности.

С учётом изложенного в настоящей статье предлагается авторская позиция, согласно которой исходящие инвестиции следует рассматривать как самостоятельный объект инвестиционного права, обладающий рядом специфических признаков, включая трансграничный характер вложений, наличие иностранного элемента, долгосрочность инвестиционного интереса, предпринимательский риск и необходимость международно-правовой защиты. Новизна авторского подхода заключается в обосновании необходимости выделения исходящих инвестиций в самостоятельный объект инвестиционно-правового регулирования, что позволяет преодолеть традиционную редукцию данной категории к формам валютного контроля.

В отличие от традиционного подхода, сводящего зарубежные инвестиции резидентов к форме вывоза капитала, предлагаемый подход позволяет учесть их экономическую и правовую природу, а также сформировать более сбалансированный правовой режим. Подобная позиция соответствует выводам ряда зарубежных исследователей, подчёркивающих, что инвестиции, осуществляемые за рубежом, требуют особого регулирования, отличного как от внутреннего инвестирования, так и от иных форм внешнеэкономической деятельности. [7]

Правовое регулирование исходящих инвестиций осуществляется на основе многоуровневой системы источников, включающей международные договоры, национальное законодательство и правоприменительную практику. Центральное место в данной системе занимают двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключаемые Республикой Узбекистан с иностранными государствами. [8] Указанные соглашения

закрепляют базовые стандарты обращения с инвесторами, включая национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, гарантии от экспроприации и право на справедливое и равноправное обращение.

Вместе с тем анализ их содержания позволяет сделать вывод о том, что данные соглашения в большей степени ориентированы на защиту иностранных инвесторов, чем на системную защиту национальных инвесторов за рубежом, что снижает их практическую эффективность в контексте исходящих инвестиций.

Особую роль в механизме защиты исходящих инвестиций играет международный инвестиционный арбитраж. Возможность прямого обращения инвестора против принимающего государства в международный арбитраж рассматривается в доктрине как один из ключевых элементов современного инвестиционного режима [9;14]. Однако для резидентов Республики Узбекистан практическая реализация данного механизма осложняется высокой стоимостью арбитражных процедур, сложностью процессуальных требований и отсутствием институционального сопровождения со стороны государства, что существенно ограничивает доступность данного инструмента защиты.

Национальный уровень регулирования исходящих инвестиций дополняется нормами валютного законодательства, прежде всего Законом Республики Узбекистан «О валютном регулировании», который устанавливает общие правила вывоза капитала. В то же время данные нормы носят преимущественно контрольный характер и не ориентированы на стимулирование и защиту зарубежной инвестиционной деятельности резидентов [10]. Представляется обоснованным согласиться с позицией, согласно которой дисбаланс между контрольными и стимулирующими элементами инвестиционного режима может сдерживать развитие исходящих инвестиций и снижать их экономическую эффективность [11].

Ключевым тезисом настоящего анализа является положение о том, что исходящие инвестиции не могут рассматриваться исключительно через призму валютного контроля или административного надзора. Они требуют формирования комплексного инвестиционно-правового режима, включающего нормативные, институциональные и международно-правовые механизмы поддержки и защиты. Отсутствие такого режима повышает правовые и политические риски зарубежной инвестиционной

деятельности и снижает конкурентоспособность национального капитала на международных рынках.

Дополнительной проблемой является отсутствие институционального механизма государственного сопровождения зарубежной инвестиционной деятельности. В ряде государств данные функции возлагаются на специализированные агентства по продвижению и защите инвестиций, которые оказывают информационную, консультационную и правовую поддержку национальным инвесторам. [12;13] Анализ зарубежного опыта показывает, что наличие таких институтов способствует не только росту объёма исходящих инвестиций, но и повышению их устойчивости и защищённости. В Республике Узбекистан подобные механизмы пока не получили должного развития, что объективно ограничивает потенциал экспорта капитала.

Отдельного внимания заслуживает проблема так называемых «возвращённых» инвестиций, при которых национальный капитал формально возвращается в экономику государства через иностранные юрисдикции. Отсутствие чётких критериев разграничения статуса инвесторов в подобных случаях приводит к искажению инвестиционной статистики и созданию неравных условий для участников инвестиционной деятельности. Решение данной проблемы требует комплексного совершенствования инвестиционного, налогового и валютного законодательства, а также уточнения правовой квалификации инвестиционных потоков.

Развитие правового регулирования исходящих инвестиций тесно связано с эволюцией представлений о роли государства в международных экономических отношениях. В современных условиях государство всё чаще выступает активным участником инвестиционного процесса, формируя правовые, институциональные и финансовые механизмы поддержки национальных инвесторов за рубежом. В научной литературе подчёркивается, что именно наличие таких механизмов во многом определяет конкурентоспособность национального капитала на международных рынках. [13]

В контексте исходящих инвестиций особое значение приобретает проблема соотношения государственного суверенитета и международных инвестиционных обязательств. С одной стороны, государство заинтересовано в сохранении контроля над вывозом капитала, особенно в стратегически значимых секторах экономики. С другой стороны,

чрезмерные ограничения могут негативно сказаться на инвестиционной активности резидентов. Как отмечал R. Dolzer, эффективное инвестиционное регулирование должно основываться на балансе между суверенными правами государства и необходимостью обеспечения предсказуемого и стабильного правового режима для инвесторов [13]. Данный тезис в полной мере применим к регулированию исходящих инвестиций, где баланс публичных и частных интересов приобретает особую остроту.

Существенное значение для развития правового регулирования исходящих инвестиций имеет проблема правовой определённости. Отсутствие ясных и последовательных правил осуществления зарубежных инвестиций повышает транзакционные издержки и снижает инвестиционную активность. В этой связи формирование прозрачного и системного правового режима исходящих инвестиций должно рассматриваться как один из приоритетов инвестиционной политики Республики Узбекистан.

Республика Узбекистан может рассматриваться не только как объект анализа, но и как формирующаяся модель перехода от инвестиционно-реципиентной экономики к государству - активному участнику международного движения капитала. Полученные выводы могут быть использованы при совершенствовании инвестиционного законодательства Республики Узбекистан и формировании механизмов государственной поддержки национальных инвесторов за рубежом.

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать вывод о необходимости комплексного и системного подхода к правовому регулированию исходящих инвестиций. Исходящие инвестиции следует рассматривать не как вспомогательный элемент внешнеэкономической деятельности, а как стратегически важный инструмент экономического развития, требующий специального правового режима, институциональной поддержки и эффективных механизмов международно-правовой защиты. Реализация данного подхода будет способствовать укреплению позиций национальных инвесторов за рубежом и формированию сбалансированной инвестиционной политики Республики Узбекистан в условиях глобальной экономической трансформации.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.11.2025 г. № УП-210 «О создании Американско-узбекского делового и инвестиционного совета», Национальная база данных законодательства, 12.11.2025, 06/25/210/1031.
2. Schwarzenberger G. Foreign Investments and International Law. The Library of World Affairs No. 68. London: Stevens & Sons, 1969. С. 45–78.
3. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (Washington, 1965).
4. Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (Seoul, 1985).
5. Sornarajah M. The International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. С. 88–102.
6. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25.12.2019 № ЗРУ-598.
7. Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Investment Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. С. 61–74.
8. Двусторонние соглашения Республики Узбекистан о поощрении и взаимной защите инвестиций.
9. Schreuer C. The ICSID Convention: A Commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. С. 3–15.
10. Закон Республики Узбекистан «О валютном регулировании» от 22.10.2019 № ЗРУ-573.
11. UNCTAD. Bilateral Investment Treaties: Scope and Application. New York; Geneva, 2004.
12. UNCTAD. World Investment Report 2020. Investment Promotion Agencies: What Works and What Doesn't. Geneva: UNCTAD, 2020; OECD. Investment Promotion Agencies: What Works and What Doesn't. Paris: OECD, 2020; Moran T.H. Harnessing Foreign Investment for Development. Washington: Peterson Institute, 2011.
13. Самарходжаев Б.Б. Инвестиционное право Республики Узбекистан. Ташкент, 2021. С. 128–141.
14. Лабин Д.К. Международно-правовая защита иностранных инвестиций. М.: Статут, 2016. С. 91–103.